

Таким образом, кривые различных секций паза под влиянием высших гармоник будут деформированы в разные стороны. Исходя из предположения, что магнитные связи между секциями действуют таким образом, чтобы выровнять деформации кривых $i_g = f(t)$ (магнитная энергия паза всегда стремится к максимальному значению, как и магнитная энергия любой системы, т.е. к устранению указанной деформации кривых). Поэтому на практике указанные деформации настолько сглажены, что нам не удалось их даже обнаружить в кривых $i_g = f(t)$ снятых для двухходовых несимметричных обмоток якоря, (рис. 3.10).

Т.е. можно сделать следующий вывод, что указанный фактор не может существенно влиять на коммутационную способность машины.

3.10. Исследование факторов, влияющих на величину дополнительной э.д.с. вращения $e_{\beta f}$

Помимо рассмотренной выше составляющей реактивной э.д.с. $e_{\beta f}$, в машине имеет место дополнительная составляющая э.д.с. вращения $e_{\beta f}$. Поэтому поставим перед собой две задачи: во-первых, выясним аналитическую зависимость $z/2p$ -й гармоники поля от параметров машины и, во-вторых, выясним, нельзя ли путем подбора соответствующих параметров в пределах, допустимых по условиям нормальной работы машины, устранить, или во всяком случае, ослабить указанную гармоническую поля.

Для решения первой задачи примем ряд таких допущений, которые, не слишком влияя на точность решения, позволят нам обойтись без сложных аналитических выражений кривой распределения магнитного поля [49]:

- будем считать, что распределение поля имеет вид равнобедренной трапеции (3.11), что выражается несложной аналитиче-

Рис. 3.11. Принятая конфигурация магнитного поля дополнительных полюсов.

Рис. 3.12. Некоторые варианты выполнения дополнительных полюсов.

$y = h$

$$\left[b+c; b+c+\frac{d}{2} \right]$$

(3.31)

При принятой модели (рис. 3.11) функция нечетная, обладает симметрией 3-го рода, т.е. $f(x+\pi) = -f(x)$. Тогда в общем виде она описывается следующим образом

$$B_m = b_1 \sin \omega x + b_3 \sin \omega x + \dots + b_n \sin \omega x = \sum_{n=0}^{\infty} b_n \sin \omega x \quad (3.32)$$

где $n = 2k+1$, а коэффициенты ряда Фурье рассчитываются по следующей формуле

$$b_{2k+1} = \frac{4}{\tau} \int_0^{\tau/2} f(x) \cdot \sin(2k+1) \frac{\pi x}{\tau} \cdot dx \quad (3.33)$$

Для рассматриваемой задачи $2k+1 = \nu$ — порядковый номер гармоники. Тогда в общем виде амплитуда ν -й гармоники найдется, как

$$h_{m\nu} = \frac{4}{\tau} \int_0^{\tau/2} f(x) \cdot \sin \nu x \cdot dx = \frac{4h}{c\tau} \int_b^{b+c} (x-b) \sin \nu x \cdot dx + \int_{b+c}^{b+c+d/2} \sin \nu x \cdot dx \cdot \frac{4}{\tau} = \frac{8h}{c\tau \nu^2} \cos(b + \frac{c}{2}) \nu \cdot \sin \frac{c\nu}{2} \cdot \sin \nu x \quad (3.34)$$

Тогда рассматриваемая нами функция имеет вид:

$$h_\nu(x) = \frac{8h}{c\tau \nu^2} \cdot \cos(b + \frac{c}{2}) \nu \cdot \sin \frac{c\nu}{2} \cdot \sin \nu x \quad (3.35)$$

Для решения второй задачи будем проводить варьирование параметров d , c и b . Варьирование производилось в пределах, в которых машина не ухудшает своих рабочих свойств. Исследуя эти величины, мы косвенно исследуем величину воздушного зазора δ (изменение b тесным образом связано с изменением "веса" магнитных силовых линий бокового потока дополнительного полюса, что в свою очередь зависит от величины воздушного зазора δ). Для упрощения расчетов будем считать, что $h = 1$.

Примечание: все величины в тексте и на кривых будем выражать в относительных единицах, приняв за базисную величину полусное деление τ .

Весь исследуемый спектр частот условно разделим на две части: $\nu = I; 3; 5; 7; 9; \dots$ — низкочастотный, $\nu = II; 13; 15$ и т.д. — высокочастотный. Такое разделение обусловлено тем обстоятельством, что в крупных машинах постоянного тока число пазов на полюс ($Z/2p$) т.е. ν , обычно лежит в пределах 13 ± 27 .

Для реально существующих машин также определены диапазоны изменения величин b , c и d :

d изменяется от $0,05\tau$ до $0,15\tau$ с шагом $0,01\tau$;

c изменяется от $0,2d$ до $1,0d$ с шагом $0,05d$;

b считаем в соответствии с рис. 3.11 по формуле

$$b = \frac{\tau}{2} - c - \frac{d}{2}$$

Варьирование параметров велось на ВМ "Наирн - 2".

Условия для подавления ν -й гармонической легко получить из выражения (3.35):

$$h_{m\nu} = 0$$

т.е.

$$\frac{8h}{c^2 \nu^2} \cos\left(b + \frac{c}{2}\right) \nu \cdot \sin \frac{c}{2} \nu = 0$$

Следовательно, для подавления ν -й гармонической необходимо выполнение следующих равенств:

$$\cos\left(b + \frac{c}{2}\right) \nu = 0 \quad \text{или} \quad \sin \frac{c}{2} \nu = 0$$

$$\text{т.е.} \quad \left(b + \frac{c}{2}\right) \nu = \frac{\tau}{2} (2n+1) \quad \text{или} \quad \frac{c}{2} \nu = \tau n, \quad \text{где } n=0, 1, 2 \text{ и т.д.}$$

(3.36)

таким образом

$$\nu = \frac{\tau (2n+1)}{2b+c}$$

$$\nu = \frac{2 \cdot \xi \cdot n}{c}$$

3.10.1. Низкочастотный спектр

(3.37)

Получены кривые низкочастотного спектра (рис. 3.13 и 3.14), которые в основном необходимы нам для количественного сопоставления с амплитудами интересующих нас гармоник.

Анализируя указанные кривые, можно сделать следующие выводы:

3.10.1.1. Весь низкочастотный спектр можно разбить на две группы. К первой группе относятся гармонические, имеющие порядок $(1 + 2n)$, где $n = 0; 2; 4$ и т.д. Ко второй группе относятся гармонические, для которых $n = 1; 3; 5; 7$ и т.д. Гармонические первой группы имеют положительные значения амплитуд, т.е. они совпадают по знаку с суммарной кривой, а второй — отрицательные.

3.10.1.2. Для всех ν -х гармонических рассматриваемого спектра h_ν возрастает с увеличением d (при $c = const$), причем, указанное возрастание особенно проявляется для гармонических низкого порядка ($\nu = 1$ или 3), уменьшаясь с увеличением ν сначала быстро, а потом медленнее. Однако, уже при $\nu = 7$ и выше кривая $h_\nu = f(d)$ имеет экстремальную точку, после чего значение h_ν начинает уменьшаться с увеличением ν .

3.10.1.3. Значение h_ν увеличивается с ростом c во всех кривых $h_\nu = f(d)$ до достижения экстремального значения.

3.10.1.4. Гармонический ряд кривой магнитного поля дополнительных полюсов очень медленно сходится (затухает). Так, например, при $d = 0,1 \xi$ (при $c = 0,7 d$) для $\nu = 1$ значение $h_1 = 0,31$, а для $\nu = 5$ $h_5 = 0,25$.

Рис. 3.13. Зависимости $h_1=f(d)$, $h_3=f(d)$ и $h_5=f(d)$

Рис. 3.14. Зависимости $h_7 = f(d)$ и $h_9 = f(d)$

3.10.2. Высокочастотный спектр

Рассмотрим теперь высокочастотный спектр гармонических составляющих. На рис. 3.15 + 3.22 представлены кривые $h_{\nu} = f(c)$ при $d = const$ и кривые $h_{\nu} = f(d)$ при $c = const$. Производя их анализ, можно сделать следующие выводы:

3.10.2.1. Все кривые $h_{\nu} = f(d)$ при $c = const$ пересекают ось абсцисс, откуда следует вывод, что надлежащим подбором параметров теоретически можно получить любую гармонику высокочастотного спектра.

3.10.2.2. Практически все указанные точки прохождения через ось абсцисс кривой $h_{\nu} = f(d)$ имеют место при значениях d , лежащих в пределах допустимых по условиям коммутации.

3.10.2.3. Ошибка в расчетах, обусловленная технологическими погрешностями, а также погрешностями при расчете магнитных полей, составляет величину порядка 8 + 10 мм, что составляет для крупных шин величину порядка 0,015 τ . Сопоставляя указанную величину с градиентом изменения $h_{\nu} = f(d)$ в интересующих нас точках, можно сделать очень важный практический вывод: в отличие от высших гармонических поля главных полюсов, высшие гармонические поля до-полнительных полюсов могут быть резко уменьшены соответствующим подбором параметров, определяющих форму поля этих полюсов.

3.10.2.4. Подавление ν -й гармоники поля легче осуществлять при больших значениях ν ($\nu = 11, 13, 15$). При значениях $\nu = 21$ и выше $\frac{dh_{\nu}}{d(d)}$ возрастает и подавление этой гармоники существенно при очень тщательном расчете магнитного поля в отсутствие технологических отклонений.

3.10.2.5. С ростом c кривая $h_{\nu} = f(d)$ смещается влево. При этом форма кривой весьма мало зависит от значения c .

Рис. 3.15. Зависимость $h_{11} = f(d)$ и $h_{15} = f(d)$